

RECONHECIMENTO ÓPTICO DE CARACTERES E TRANSCRIÇÃO DE TEXTOS MANUSCRITOS

Matheus Simão Caixeta, Fatec Mococa, matheus.caixeta@fatec.sp.gov.br

Sandra Cristina Costa Prado, Fatec Mococa, sandra.prado01@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) vem sendo estudada há muitas décadas, atuando como uma importante ferramenta em empresas para a digitalização de documento e formulários. Porém a sua implementação com base em caracteres manuscritos se mostrou um verdadeiro desafio, não só por problemas referentes ao próprio conjunto de caracteres alfanuméricos, como por exemplo dígitos e letras de estruturas semelhantes, mas também pelo fato de cada indivíduo apresentar sua própria caligrafia e peculiaridades. O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um modelo de Rede Neural Convolutiva (CNN), implementado com a biblioteca pytorch, capaz de reconhecer e prever caracteres manuscritos contidos em uma imagem. Para o treinamento do modelo de CNN foram juntadas, adequadamente, duas bases de dados obtidas na literatura, uma com os dígitos numéricos e uma com as letras do alfabeto. Para verificar a acurácia da rede, foram usadas métricas com base na matriz de confusão.

Palavras-chave. Reconhecimento óptico de caracteres, Deep learning, Pytorch, Classificação de imagens, Inteligência artificial.

ABSTRACT. Optical Character Recognition (OCR) technology has been studied for many decades, acting as an important tool in companies for digitizing documents as plain text. However, its implementation based on handwritten characters proved to be a real challenge, not only because of issues related to the set of alphanumeric characters, such as digits and letters with similar structures, but also because each individual presents their own handwriting style. The objective of this project is the development of a Convolutional Neural Network (CNN) model, implemented with the Pytorch library, capable of recognizing and predicting handwritten characters contained in an image. For the training of the CNN model was used two databases obtained from the literature, one with the numerical digits and one with the letters of the alphabet. To verify the accuracy of the network, metrics based on the confusion matrix outputs were used.

Keywords. Optical character recognition, Deep learning, Pytorch, Image classification, Artificial intelligence.

1. INTRODUÇÃO

O Reconhecimento Óptico de Caracteres – OCR (*Optical Character Recognition*) faz parte das áreas de pesquisa de reconhecimento de padrões, de visão computacional e de inteligência artificial (MEMON, J. et al. , 2020). É uma tecnologia que permite criar softwares que possibilitam a extração os textos em arquivos de imagens e salvá-los em um arquivo de texto, no qual pode-se fazer processamentos como edição e pesquisa. A extração de textos pode ser feita em textos impressos ou datilografados, em fotografias de documentos pessoais, boletos bancários, notas fiscais, placas de carro e de rua ou qualquer fotografia que contenha palavras, como as de anúncios comerciais. Pode ser um documento com dados estruturados ou não-estruturados e pode ser uma fotografia de um texto

manuscrito.

Os primeiros sistemas de OCR reconheciam caracteres impressos, os quais possuem formatos esperados e são inseridos na implementação. Por isso, se diz que são sistemas baseados em padrões e foram uma das primeiras tarefas de visão computacional a serem abordadas. Com o desenvolvimento tecnológico, surgiram sistemas capazes de reconhecer caracteres manuscritos, às vezes, chamados de HORC (*Handwritten OCR*) ou HRT (*Handwritten Text Recognition*). Neste caso, não há modelos de caracteres, não há padrões, pois cada pessoa tem uma caligrafia. Assim, ao contrário do OCR, o HORC precisa aprender a identificar os caracteres a partir de exemplos.

Para a tarefa de treinamento do sistema para HORC, são usadas técnicas de Aprendizado de Máquina, como Support Vector Machine, Random Forest, k vizinhos mais próximos, Árvore de Decisão, Redes Neurais Artificiais – ANN etc., com enfoque em aprendizado profundo (*deep learning*). Arquiteturas de aprendizagem profunda, que incluem Redes Neurais Recorrentes, Rede Neural Convolutiva – CNN, Redes de Memória de Longo Prazo (*Long Short-Term Memory*) etc. apresentam melhor desempenho (MEMON, 2020).

Neste trabalho, foi desenvolvido um código em Python para identificar caracteres manuscritos usando rede neural convolutiva que foi treinada com datasets disponíveis na internet: MNIST (NIST, 2021) que contém imagens dos dígitos de 0 a 9 e o Kaggle A-Z (PATEL, 2021) que contém imagens de todas as letras. A identificação de cada caractere separadamente é uma das possíveis abordagens na transcrição de um texto em uma figura.

O código utiliza uma série de bibliotecas do Python, como numpy, pandas, matplotlib, seaborn e pytorch.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O reconhecimento de caracteres manuscritos foi feito por uma rede neural convolutiva. Seu funcionamento é descrito em um nível conceitual (STARMER, 2021) na seção 2.1 e sua implementação, usando a biblioteca Pytorch (HOWARD & GUGGER, 2020), é descrita na seção 2.2.

2.1 REDES CONVOLUCIONAIS - CONCEITOS

O que caracteriza um determinado tipo de rede neural é sua arquitetura, ou seja, a forma com que as unidades fundamentais, que são os neurônios artificiais, estabelecem suas conexões. No caso das redes neurais convolucionais, a arquitetura utilizada é bem peculiar, se baseia no funcionamento do córtex visual e é implementada por meio de uma operação matemática chamada de convolução.

Tais características fazem da CNN uma excelente opção para tarefas de classificação de imagens, que é o tema central deste trabalho. Uma das grandes consequências da arquitetura convolutiva é sua economia na quantidade de parâmetros necessários para seu funcionamento, o que leva a uma fase de treinamento mais rápida. Isto possibilita a inserção de muitas camadas ocultas de neurônios, ou seja, a aprendizagem profunda (*deep learning*) (NIELSEN, 2019) é viável neste tipo de arquitetura, o que aumenta a capacidade preditiva do sistema.

O dado de entrada que a rede neural recebe é uma imagem com uma definição de m por n pixels. No caso da CNN, as unidades de entrada da rede formam uma matriz bidimensional – 2D com m linhas e n colunas. Cada elemento da matriz corresponde a uma unidade de entrada da rede que recebe o valor do correspondente pixel da imagem. A figura 1 ilustra os 784 valores numéricos que são as entradas da rede neural (784 nós na camada de entrada).

Figura 1 – Dois exemplos de caracteres que compõem o dataset usado neste projeto, mostrando suas imagens e suas matrizes de pixels. O primeiro é a letra M e o segundo é o número 5. Os valores correspondem a tons de cinza e pode-se perceber o desenho do caráter na matriz de números.

Fonte: Autoria própria (2021).

As unidades de entrada se conectam com a próxima camada de neurônios por meio de pequenos conjuntos de pesos chamados de filtros. Ou seja, os filtros são responsáveis por fazer as conexões entre as camadas da rede convolucional. Tanto os filtros como as camadas de neurônios ocultas são armazenados em matrizes 2D. Em geral, os tamanhos típicos de um filtro podem variar de 3x3 até 5x5 pesos, podendo inclusive apresentar forma retangular (3x5 pesos, por exemplo).

O tamanho do filtro determina a região 2D da imagem que se conecta ao neurônio da próxima camada, ou seja, uma pequena janela da imagem se conecta. Se, por exemplo, o filtro apresentar tamanho 5x5, regiões 2D com o mesmo tamanho se conectarão a um neurônio da próxima camada. Cada pedaço 2D conectado é chamado de campo receptivo local (*local receptive field*), como referência ao mesmo termo utilizado no sistema sensorial nervoso.

A conexão do campo receptivo ao neurônio da próxima camada é feita utilizando o filtro. Especificamente, é realizado o produto escalar (uma operação da álgebra linear) entre o campo receptivo e o filtro e, na sequência, adiciona-se um parâmetro chamado bias. Os pesos e os bias são os parâmetros da rede que fazem a identificação das imagens e devem ser aprendidos pela rede na fase de treinamento. A figura2 abaixo ilustra a conexão entre camadas de neurônios por meio do filtro (também chamado de kernel).

Figura 2- Em azul se destaca o campo receptivo local da camada de entrada (input) que interage com o filtro por meio do produto escalar resultando no ponto da camada de saída (output), após adição do parâmetro bias.

Fonte: Autoria própria (2021).

Este procedimento é repetido varrendo cada janela (campo receptivo local) da imagem. Ao completar este processo tem-se o que é chamado de convolução e o conjunto 2D de neurônios da camada criada é chamado de camada convolucional. Ao fim deste processo é necessário aplicar uma função de ativação sobre cada um dos valores recebidos pelos neurônios artificiais. Neste trabalho, foi usada a função ReLu como função de ativação.

Na maioria dos casos, é conveniente usar uma quantidade N de filtros para obter uma camada convolucional. Neste caso, a camada oculta apresentará N matrizes 2D que são chamadas de canais da camada oculta.

Após a criação dos canais de uma camada convolucional, é possível resumir a informação contida nela. Neste processo, que é chamado de *Pooling*, são realizadas pequenas partições 2D das matrizes de cada canal, nas quais aplica-se alguma função que irá resumir tais partições a um único valor. A finalidade do *Pooling* é reduzir o número de informações contidas nos canais de uma camada convolucional, preservando suas principais propriedades para a realização da predição. Existem algumas funções que são possíveis de usar para resumir cada partição de um canal. Neste projeto, usamos a função MaxPooling que consiste em resumir a partição selecionando o maior valor em cada partição. A figura 3 abaixo ilustra o funcionamento desta função. Vale ressaltar que o resumo da informação feito pelo processo de pooling é opcional.

Figura 2 - Pooling de partição de tamanho 2x2, contendo os valores 1, 0 e 0.5 sendo resumido pelo maior valor.

Exemplo da função Max Pooling

Fonte: Autoria própria (2021).

A obtenção de uma nova camada convolucional com número arbitrário de filtros, e subsequente pooling, pode ser aplicado novamente considerando a camada oculta anterior como entrada para a próxima camada oculta. A medida em que a rede apresenta várias camadas convolucionais, o número de neurônios na última camada vai ficando cada vez menor. Após as convoluções e poolings deve-se rearranjar a última camada convolucional dispondo-a em uma matriz unidimensional – 1D que será conectada, na forma usual, ou seja, tal matriz de neurônios será completamente conectada com uma próxima camada.

Ao fim das camadas completamente conectadas (PANDEY, S., 2020), cria-se a camada de saída que irá determinar qual tipo de imagem a rede foi capaz de predizer. Os tipos de imagens (quantidade de classes de imagens a ser classificada) determinam a quantidade de neurônios da camada de saída. Neste projeto, há 36 tipos de imagens (26 letras do alfabeto e os 10 dígitos numéricos) que a rede neural deve distinguir. Portanto, a camada de saída apresenta 36 neurônios que correspondem às 36 classes de imagens. A predição é feita considerando o neurônio mais ativo dos 36 presentes na última camada. A ativação dos 36 neurônios é feita utilizando a função softmax que retorna a probabilidade da predição associada a cada uma das 36 classes.

2.2 REDES CONVOLUCIONAIS - IMPLEMENTAÇÃO

A [figura 4](#) é o esquema representativo da arquitetura da CNN proposta neste trabalho. É possível notar que o início da rede é constituído por 3 camadas convolucionais consecutivas e ao fim dela é colocada 3 camadas de neurônios completamente conectados.

Figura 3 -Arquitetura da rede neural implementada neste trabalho.

Fonte: Autoria própria (2021).

Conforme a figura 4 mostra, a rede recebe as imagens na forma de uma matriz 2D que apresenta 28x28 unidades de entrada. Em seguida, estes dados de entrada serão processados por 3 camadas convolucionais que usam como função de ativação em seus neurônios a função ReLu e filtros de tamanho 3x3. Em todas as camadas convolucionais, é aplicado, posteriormente, o processo de pooling com partições de tamanho 2x2.

A primeira camada convolucional cria 32 canais, a segunda cria 64 e a terceira 128. Após o pooling sobre a última convolução, os 512 neurônios organizados em uma matriz 1D são completamente conectados à próxima camada que apresenta 256 neurônios que por sua vez são completamente conectados por uma camada com 128 neurônios que é a última camada oculta da rede. Esta camada se conecta completamente a 36 neurônios da camada de saída que retorna a classificação da imagem por meio da função de ativação softmax.

Todas as camadas completamente conectadas usam como função de ativação a função ReLu. Nestas camadas foi usado um recurso de regularização chamado de Dropout (THAKUR, 2021), desativando 20% das conexões.

A implementação da rede convolucional proposta foi realizada usando os recursos da biblioteca pytorch (HOWARD & GUGGER, 2020). A arquitetura da rede mostrada anteriormente é definida por meio da criação de uma classe com o construtor e os métodos necessários para o funcionamento da rede convolucional proposta. Dentro do construtor, foram usadas classes da biblioteca pytorch que implementam cada um dos processos vistos na confecção de uma rede neural convolucional. Por exemplo, a classe Conv2d() do módulo torch.nn implementa a camada convolucional e todos os seus atributos, como a quantidade de filtros e canais requeridos. Sob o mesmo módulo, há a classe MaxPool2d() que implementa o processo de pooling descrito acima. A classe Linear() implementa as conexões densas entre camadas completamente conectadas. Portanto, dentro do construtor é necessário instanciar cada uma das classes que realizam cada um dos processos que a arquitetura da rede neural proposta apresenta. Além da arquitetura da rede, o construtor deve contemplar objetos necessários para o aprendizado da rede, como a função de perda utilizando a classe CrossEntropyLoss() e o otimizador utilizando a classe Adam(). A [figura 5](#) mostra o trecho de código com o construtor da classe RedeNeural que implementa a rede convolucional e seu treinamento com os recursos da biblioteca pytorch.

Figura 4 -Classe RedeNeural que implementa rede neural e o seu treinamento.

```
[ ] class RedeNeural(nn.Module):
    def __init__(self, in_features, out_results, lr, weight_decay, weights):
        super().__init__()
        self.maxpool = nn.MaxPool2d(2)
        self.dropout = nn.Dropout(0.20)
        self.conv1 = nn.Conv2d(in_features, 32, 3, 1)
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 64, 3, 1, padding='same')
        self.conv3 = nn.Conv2d(64, 128, 3, 1, padding='valid')

        self.dim_conv = self.calculateOutConv()

        self.linear1 = nn.Linear(self.dim_conv, 256)
        self.linear2 = nn.Linear(256, 128)
        self.linear3 = nn.Linear(128, out_results)

        self.loss = nn.CrossEntropyLoss(weight=weights)
        self.optimizer = optim.Adam(self.parameters(), lr=lr,
                                    weight_decay=weight_decay)
```

Fonte: Autoria própria (2021).

Dentro da classe RedeNeural, existem métodos que realizam as predições. Ou seja, são os métodos que fazem a identificação da imagem classificando-a em uma das 36 classes. A predição que a rede realiza pode ter duas finalidades distintas: a predição realizada na fase de treinamento da rede e a predição realizada na fase de validação da rede. Portanto, deve-se criar métodos específicos para cada um dos tipos de predição.

A predição (seja de treinamento ou validação) se inicia com a entrada da imagem pela rede, passando primeiramente pelas camadas convolucionais. Para esta tarefa, foi implementado `forward_conv()`, mostrado na [figura 6\(a\)](#). Na sequência, os dados passam pelas camadas completamente conectadas até retornar a classe predita pela rede. No caso em que a rede está realizando o aprendizado usa-se classe `forward_train()`, mostrado na [figura 6\(b\)](#). Depois que for obtida a rede treinada, a predição para a validação do modelo é feita com o método `forward()`, mostrado na [figura 6\(c\)](#).

Figura 5 – (a) Método para entrada de dados; (b) Método de treinamento da rede; (c) Método forward.

```
def forward_conv(self, data):  
    x = torch.relu(self.conv1(data))  
    x = self.maxpool(x)  
    x = torch.relu(self.conv2(x))  
    x = self.maxpool(x)  
    x = torch.relu(self.conv3(x))  
    x = self.maxpool(x)  
    return x
```

 (a)

```
def forward_train(self, data):  
    x = self.forward_conv(data)  
    x = torch.relu(self.linear1(x.view(-1, self.dim_conv)))  
    x = self.dropout(x)  
    x = torch.relu(self.linear2(x))  
    x = self.dropout(x)  
    x = torch.softmax(self.linear3(x), 1)  
    return x
```

 (b)

```
def forward(self, data):  
    x = self.forward_conv(data)  
    x = torch.relu(self.linear1(x.view(-1, self.dim_conv)))  
    x = torch.relu(self.linear2(x))  
    x = torch.softmax(self.linear3(x), 1)  
    return x
```

 (c)

Fonte: Autoria própria (2021).

Pode -se notar nos métodos da [figura 6](#), que várias instâncias criadas no construtor da classe foram usadas.

Além de métodos para a predição das imagens (onde o fluxo dos dados processados tem o sentido entrada-saída), a classe que implementa a rede neural proposta precisa de um método para realizar o aprendizado da rede (onde o fluxo dos dados processados tem o sentido saída-entrada). Ou seja, é na fase de aprendizado que a rede neural encontra iterativamente os melhores valores dos parâmetros que protagonizam as conexões entre as camadas de neurônios.

A fase de treinamento se inicia com a predição, que é avaliada a predição utilizando uma função de perda, dados supervisionados e um otimizador que é aplicado sobre a função de perda para encontrar um conjunto de valores dos parâmetros da rede que minimize o erro da predição. Este processo é feito várias vezes (várias épocas) até que os valores dos parâmetros da rede tenham um poder preditivo satisfatório.

Esta iteração é implementada no método `backward()`, [figura 7](#). Este método apresenta dois laços de repetição, sendo que o laço mais externo corresponde ao número de épocas e o interno está relacionado à quantidade de batches, que é um pequeno conjunto de imagens sorteado usado em cada época. O código inserido no interior dessas duas estruturas de laço corresponde aos passos essenciais referidos no processo de treinamento. Os principais métodos e instâncias utilizados nesta

implementação são o `forward_train()`, figura 6(b), que implementa a predição da rede na condição de treinamento. O objeto `loss`, criado no construtor da classe `RedeNeural` é responsável pela otimização da função de perda controlada pelos parâmetros da rede. No final da codificação do método `backward()`, está a chamada da função `generate_graphs()` que implementa gráficos de algumas métricas de performance da rede neural, importantes para analisar se a fase de treinamento foi bem-sucedida.

Também foram implementadas funções para monitorar a performance da rede sob dados supervisionados não utilizados no treinamento, chamados de dados de teste. Com este monitoramento é possível saber se está ocorrendo `overfitting`, o que significa que a rede está se especializando nos dados de treinamento e não é capaz de generalizar. Uma destas funções é solicitada após cada época da fase de treinamento para se ter uma visão melhor do andamento do processo de aprendizagem.

Figura 6 - Método `backward` que realiza a predição, avalia sua eficiência e atualiza os parâmetros da rede.

```
def backward(self, x_train, y_train, x_test, y_test, epochs, batch_size):

    x_batches, y_batches = self.split_batches(x_train, y_train, batch_size)

    losses = []
    accuracys = []
    precisions = []
    recalls = []

    l = 0
    for i in range(epochs):
        for x_batch, y_batch in zip(x_batches, y_batches):

            x_batch = torch.tensor(x_batch)
            y_batch = torch.tensor(y_batch)

            x_batch = torch.tensor(self.expand_dims(x_batch, x_batch.shape[0]))

            y_pred = self.forward_train(x_batch)
            loss = self.loss(y_pred, y_batch)
            if l % 100000 == 0:
                losses.append(loss)
            else:
                l += 1

            self.optimizer.zero_grad()
            loss.backward()
            self.optimizer.step()

        accuracy, precision, recall = self.validation(x_test, y_test)

        accuracys.append(accuracy)
        precisions.append(precision)
        recalls.append(recall)

        print('Epoch ', (i + 1), ', Accuracy: ', accuracy * (100), '%, Loss: ', loss)

    self.generate_graphs(accuracys, precisions, recalls, losses)

    return accuracys, precisions, recalls, losses
```

Fonte: Autoria própria (2021).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto foi desenvolvido 3 ciclos. O primeiro consistiu em pesquisas em artigos sobre a tecnologia de OCR; estudos em livros e sites para aprender as técnicas usadas em sistemas de OCR, como Rede Neurais Convolucionais (CNN), métodos de balanceamento e regularização; busca por bases de dados de imagens de dígitos e letras na internet. No segundo ciclo, foi feita a implementação da rede que envolveu uma série de testes para definir sua arquitetura e seus hiper parâmetros. Também foram definidas a ferramenta de regularização, a função de perda e o otimizador da rede. Foram construídos diversos gráficos com diferentes parâmetros de avaliação para avaliar a qualidade do modelo treinado, entre eles a confusion matrix da qual foram extraídas métricas, como a accuracy.

O terceiro ciclo consistiu em treinar e testar a rede com os datasets escolhidos e com algumas fotos de dígitos produzidas pelos autores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS

A tarefa inicial na implementação de um sistema de OCR baseado em rede neurais utilizando a linguagem Python é importar as bibliotecas a serem utilizadas, listadas na figura 8. A tarefa seguinte é carregar os datasets citados na Introdução, o MNIST e o Kaggle A-Z, tomar conhecimento de seus conteúdos e prepará-los para o uso.

As imagens de dígitos manuscritos MNIST (NIST, 2021) são uma parte modificada de imagens coletadas pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST). São setenta mil imagens de dígitos manuscritos digitalizadas em tons de cinza com 28x28 pixels. O segundo dataset, o Kaggle A-Z (KAGGLE, 2021), também foi coletado a partir do NIST e consiste em 372450 imagens de caracteres alfabéticos manuscritos, também em tons de cinza com 28x28 pixels. A figura 9 mostra exemplos dos dois datasets.

Figura 7- Bibliotecas Python usada na implementação do sistema.

```
#Bibliotecas usadas nas importações dos datasets
import zipfile
from tensorflow.keras.datasets import mnist
#Recursos usados para a manipulação dos dados
import numpy as np
import pandas as pd
#Graficos e ferramentas de análises
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
#Bibliotecas usadas na manipulação de imagens e pré-processamento dos dados
import cv2
import imutils
from google.colab.patches import cv2_imshow
from imutils.contours import sort_contours
from imutils.object_detection import non_max_suppression
from imblearn.under_sampling import RandomUnderSampler
#Recurso para dividir o dataset em duas partes, uma para treinamento e uma para
#teste
from sklearn.model_selection import train_test_split
#Bibliotecas para a criação da rede neural
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.optim as optim
```

Fonte: Autoria própria (2021).

Figura 8 - Exemplos de dígitos e letras contidos nos datasets utilizados neste trabalho. Nota-se, por exemplo, que a letra G se parece com o dígito 6.

Fonte: Autoria própria (2021).

Inicialmente, os datasets devem ser juntados, mas, antes, é necessário colocar os dois no mesmo formato. Um dataset possui colunas contendo os dados de seus elementos que, neste caso, são os valores dos pixels que compõem as imagens. Estas colunas são chamadas de features. Um dataset também possui uma coluna que informa a que classe o elemento de cada linha pertence. Neste caso, são as letras e os dígitos que a rede neural deve prever. Esta é a coluna dos labels.

O MNIST foi carregado na estrutura de dados tupla com dois elementos que também são tuplas com dois elementos. Estes quatro elementos são estruturas de dados numpy matriz contendo as features e os labels para o treinamento da rede e as features e os labels para o teste da rede. São 60000 imagens para o treinamento e 10000 para o teste. As features estão no formato de matrizes 28x28. O Kaggle A-Z foi carregado na estrutura de dados DataFrame do pandas com os labels na primeira coluna e os pixels nas 784 colunas seguintes. No MNIST é necessário concatenar de treinamento e de teste e no Kaggle A-Z, é necessário separar os labels das features e converter as features em matrizes 28x28. A figura 10(a)-(c) mostra os comandos para realizar estas tarefas.

Figura 9 – (a) Carregamento e alteração do dataset MNIST; (b) carregamento do dataset Kaggle A-Z; (c) alterações no dataset Kaggle A-Z; (c) montagem do dataset final deste trabalho.

```
(train_data, train_labels), (test_data, test_labels) = mnist.load_data()
data_num = np.concatenate([train_data, test_data], axis=0)
labels_num = np.hstack([train_labels, test_labels]) (a)

#Extracção do dataset (b)
zip_object = zipfile.ZipFile(file='/content/A_Z Handwritten Data.zip', mode='r')
zip_object.extractall('./')
zip_object.close()
#Leitura do arquivo
A_ZHandwritten_data = pd.read_csv('A_Z Handwritten Data.csv').astype('float32')

#Separando os dados e os alvos (c)
data_alfa = A_ZHandwritten_data.drop('0', axis=1)
label_alfa = A_ZHandwritten_data['0']
#Reestruturando as features para o formato de uma imagem de 28 x 28
data_alfa = np.reshape(data_alfa.values, (-1, 28, 28))

data = np.vstack([data_num, data_alfa]) (d)
labels = np.hstack([labels_num, (label_alfa + 10)])
```

Fonte: Autoria própria (2021).

Para concatenar as features, foi usada a função de concatenação vertical `vstack()` da biblioteca numpy, de forma que as colunas permanecem inalteradas e os dados são adicionados como linhas da matriz. Os dez primeiros dados se referem aos caracteres numéricos.

Para concatenar os labels, foi utilizada a função de concatenação horizontal do `hstack()` da biblioteca numpy, inserindo primeiro os números e, depois, as letras. Para renumerar os labels, foi somado o valor 10 aos labels dos caracteres do alfabeto. Os comandos para estas tarefas estão mostrados na figura 3(e).

A próxima tarefa de tratamento dos dados é verificar a distribuição de classes do dataset. Amostras em diferentes quantidades possuem a tendência de apresentar uma precisão mais elevada para os rótulos de maior volume e uma taxa de erro mais ampla para os de menor aparições.

Conforme pode-se notar na figura 11, as classes não estão igualmente representadas, o que, normalmente, ocorre.

Figura 10 Distribuição de classes desequilibrada.

Fonte: Autoria própria (2021)

A aplicação de uma técnica de balanceamento melhora a precisão individual da maioria das classes significativamente, embora a precisão média possa diminuir um pouco. A forma escolhida para o balanceamento consiste no cálculo das proporções das classes, tomando como valor de referência a quantidade de aparições da classe de maior ocorrência. Estes valores foram armazenados na variável `class_weight` calculada conforme mostrado na figura 12. Na fase de treinamento, esta variável é passada para a função de perda, de forma que haverá um peso maior para classes com menor ocorrência no dataset.

Figura 11 - Cálculo das proporções entre cada classe e a de maior ocorrência. O valor 1 corresponde à letra O, que é a de maior ocorrência.

```
class_weight = np.array([class_total[np.argmax(class_total)] / t
                        for t in class_total])
print(class_weight)
```

8.3767927	7.34099276	8.27253219	8.09760538	8.47376905	9.15967052
8.40968586	7.92883587	8.47252747	8.31057775	4.16937054	6.67108906
2.47020377	5.70603908	5.05463287	49.7205503	10.03557792	8.01122195
51.62946429	6.80854822	10.32036409	4.99093734	4.6875	3.04182009
1.	2.98976268	9.94924295	4.9995677	1.19426258	2.57057124
1.99341561	13.82711621	5.36211053	9.21954719	5.32507597	9.51695194

Fonte: Autoria própria (2021).

A tarefa seguinte foi a normalização dos dados de entrada, ajustando sua escala de valores para uma faixa de 0 a 1. A utilização de números de menor valor simplifica os cálculos que a rede precisará realizar. Como a base de dados é composta de pixels, os quais variam de 0 a 255, as features foram divididas por 255.

Com o pré-processamento dos dados concluído, foi feita a divisão dos dados entre dados para o treinamento e dados para o teste, usando a função `train_test_split()` do pacote de aprendizado de máquina `scikit-learn` do Python. Com o comando mostrado na figura 13, 90% do dataset é separado para o treinamento da rede e 10% do dataset é separado para o teste da rede (`test_size=0.1`). O parâmetro `stratify=labels` foi usado para manter a separação das classes de maneira uniforme.

Figura 12 – Divisão do dataset em dado de treinamento e teste.

```
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(normalized_data, labels,  
                                                  test_size=0.1, stratify=labels,  
                                                  random_state =1)
```

Fonte: Autoria própria (2021).

4.2 EXECUÇÃO DO TESTE DA CNN

Para realizar o teste da rede, a classe `RedeNeural` é instanciada, passando-se os parâmetros de interesse, conforme o comando

```
rede = RedeNeural(1, 36, 1e-4, 1e-6, torch.FloatTensor(class_weight))
```

O primeiro parâmetro é o número de canais que a imagem de entrada apresenta. No caso deste trabalho, as imagens usadas não são coloridas e, portanto, foi passado 1 como número de canais. O segundo parâmetro passado é a quantidade de neurônios da camada de saída que é 36, pois este é o número de classes do conjunto de dados escolhido. O terceiro parâmetro, 0.0001, é a taxa de aprendizado da CNN, que, em geral, é um número pequeno pois determina o deslocamento no espaço de parâmetros utilizado para atualizar os pesos e bias da CNN. O quarto parâmetro, 0.000001, é a taxa de decaimento do regularizador L2, que determina a intensidade com que todos os pesos e bias da CNN devem ser reduzidos globalmente para evitar o `overfitting` da rede. O último parâmetro é um vetor com valores numéricos que determinam a porcentagem de cada tipo de imagem contida nos dados de treinamento. Este parâmetro é a variável `class_weight`, mostrada na figura 11, necessária, pois os dados usados neste são desbalanceados.

A fase de treinamento é realizada chamando o método `backward()` da classe `RedeNeural`, passando, como parâmetros, os dados supervisionados de treinamento e de teste, que estão nas variáveis `x_train`, `y_train`, `x_test` e `y_test` da figura 13. Os dois últimos parâmetros são a quantidade de épocas, 20 neste teste, e o número de amostras por subconjunto, 128. A figura 14 mostra a saída da execução do

programa que exibe a acurácia de predição a cada época de aprendizagem.

Figura 13 - Métricas obtidas em um teste de um modelo de CNN.

```
[ ] accuracys, precisions, recalls, losses = rede.backward(x_train, y_train, x_test, y_test, 20, 128)

/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ipykernel_launcher.py:144: RuntimeWarning: invalid value encountered in double_scalars
Epoch 1 , Accuracy: 68.74901118770482 %, Loss: tensor(2.9113, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 2 , Accuracy: 78.26195050288169 %, Loss: tensor(2.8447, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 3 , Accuracy: 82.5358797604249 %, Loss: tensor(2.7642, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 4 , Accuracy: 89.21460051983276 %, Loss: tensor(2.7334, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 5 , Accuracy: 90.4441179794327 %, Loss: tensor(2.7407, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 6 , Accuracy: 91.21934681884959 %, Loss: tensor(2.6677, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 7 , Accuracy: 93.63995931743699 %, Loss: tensor(2.6670, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 8 , Accuracy: 94.21855576901345 %, Loss: tensor(2.6596, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 9 , Accuracy: 93.63543903265906 %, Loss: tensor(2.6558, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 10 , Accuracy: 94.73612837608769 %, Loss: tensor(2.6673, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 11 , Accuracy: 92.7359023618488 %, Loss: tensor(2.6541, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 12 , Accuracy: 94.77229065431122 %, Loss: tensor(2.6792, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 13 , Accuracy: 94.90111877048254 %, Loss: tensor(2.6604, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 14 , Accuracy: 95.2943835461634 %, Loss: tensor(2.6576, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 15 , Accuracy: 95.49553621878178 %, Loss: tensor(2.6798, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 16 , Accuracy: 95.43451237427958 %, Loss: tensor(2.6569, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 17 , Accuracy: 95.41417109277884 %, Loss: tensor(2.6474, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 18 , Accuracy: 95.80969601084868 %, Loss: tensor(2.6534, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 19 , Accuracy: 94.77907108147812 %, Loss: tensor(2.6575, grad_fn=<NllLossBackward>)
Epoch 20 , Accuracy: 95.80969601084868 %, Loss: tensor(2.6496, grad_fn=<NllLossBackward>)
```

Fonte: Autoria própria (2021).

Pela saída do código da figura 14, é possível perceber que o modelo de CNN implementado alcançou uma acurácia de 95.8% o que foi considerado pelos autores como uma performance preditiva preliminar satisfatória, visto as dificuldades quase intransponíveis de classificar letras e dígitos que apresentam semelhança na forma de escrevê-los. Uma análise mais detalha sobre a performance preditiva do modelo de CNN apresentado, será possível de se encontrar na monografia do autor deste artigo que será lançada em dezembro deste ano.

Cabe ressaltar as etapas deste projeto de pesquisa que se encontram em andamento e estão relacionadas a identificação das palavras em uma imagem de um texto manuscrito. Com o objetivo de buscar a localização das palavras na imagem de um texto manuscrito optou-se por usar a tecnologia EAST (ROSEBROCK, A. , 2021) (STACK OVERFLOW, 2021) que é uma rede pré-treinada para a detecção de palavras em cenários naturais de textos escritos e transformados em uma imagem. Para utilizar esta tecnologia deve-se inicialmente realizar o pré-processamento da imagem, pois o EAST só aceita figuras com dimensões múltiplas de 32 e do tipo “blob”. Na sequência é extraída as coordenadas geométricas dos itens (palavras da imagem) que a rede EAST localizou. Cada item é definido por uma caixa de seleção que identifica a localização de cada palavra. Na sequência, deve-se ordenar as caixas de seleções organizando-as na ordem em que elas surgem na imagem. Por fim extrai-se as imagens associadas a cada item na ordem para serem identificadas pela CNN proposta neste artigo. Todos os detalhes envolvidos nesta parte, estão sendo obtidos e devidamente codificados e pretende-se apresentá-los na monografia de TCC do autor.

5. CONCLUSÃO

O sistema de OCR implementado neste trabalho apresenta boa acurácia, mas para aprimoramento, estão em curso a verificação da qualidade do modelo por outras métricas, como a precision e o recall, extraídos da matriz de confusão. Além disto, estão em andamento, também, a implementação de um sistema de detecção de palavras em imagem, usando recursos como o EAST.

O valor maior deste trabalho é o aprofundamento teórico e técnico em conhecimento sobre Aprendizado de Máquina atingido pelo aluno que trabalhou com todo os temas envolvidos em um projeto de Inteligência Artificial – IA. O aluno percorreu um cronograma extenso durante um ano como monitor em Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e vem se especializando no tema de redes neurais profundas em sua monografia de conclusão de curso, prevista para conclusão neste semestre.

Neste trabalho, foram abordados temas que são o estado da arte em Deep Learning e pode-se, inclusive, perceber que estão despontando novas tecnologias que poderão substituí-los no curto prazo. Este trabalho foi importante por aumentar a chance de alinhamento ao mercado de trabalho que requisita conhecimentos em áreas que estão em constante transformação.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Deus, acima de tudo. E ao Centro Paula Souza pela criação do Programa de Monitoria em Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e à Fatec Mococa pelo forte apoio a projetos de pesquisa científica. E agradecem imensamente ao professor Fabiano Oliveira Costa Prado pelos ensinamentos e pelo suporte durante todo projeto.

REFERÊNCIAS

NIST, <https://www.nist.gov/srd/nist-special-database-19>

HOWARD, J.; GUGGER, S.. **Deep Learning for Coders with Fastai and Pytorch: AI Applications Without a PhD**. O'Reilly Media, Incorporated: <https://books.google.no/books?id=xd6LxgEACAAJ>, 2020.

IA EXPERT ACADEMY. **Reconhecimento de Textos com OCR e Python**. IA Expert Academy - Inteligência Artificial. Disponível em: <https://iaexpert.academy/>. Acesso em: 4 set. 2021.

MEMON, J. et al. **Handwritten Optical Character Recognition (OCR): A Comprehensive Systematic Literature Review (SLR)**. IEEE Xplore. 2020. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9151144>. Acesso em: 14 ago. 2021.

NIELSEN, M.. **Neural Networks and Deep Learning**. Neural networks and deep learning. 2019. Disponível em: <http://neuralnetworksanddeeplearning.com/>. Acesso em: 11 jul. 2020.

PANDEY, S. . **Brief Introduction on Multi layer Perceptron Neural Network Algorithm**. Medium. 2020. Disponível em: <https://medium.com/analytics-vidhya/multi-layer-perceptron-neural-network-algorithm-and-its-components-d3e997eb42bb>. Acesso em: 8 mai. 2021.

PATEL, S. **A-Z Handwritten Alphabets in .csv format**. kaggle. 2017. Disponível em: <https://www.kaggle.com/sachinpatel21/az-handwritten-alphabets-in-csv-format>. Acesso em: 7 ago. 2021.

ROSEBROCK, A. . **OpenCV Text Detection: EAST text detector**. pyimagesearch. 2018. Disponível em: <https://www.pyimagesearch.com/2018/08/20/opencv-text-detection-east-text-detector/>. Acesso em: 11 set. 2021.

STACK OVERFLOW. **Decoding geometry output of EAST text detection**. Stack Overflow. Disponível em: <https://stackoverflow.com/questions/55583306/decoding-geometry-output-of-east-text-detection>. Acesso em: 11 set. 2021.

STARMER, J. . **StatQuest with Josh Starmer: Neural Networks Part 8: Image Classification with Convolutional Neural Networks**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HGwBXDKFk9I&list=PLblh5JKOoLUIxGDQs4LFFD--41Vzf-ME1&index=13>. Acesso em: 14 ago. 2021.

THAKUR, A. . **Implementing Dropout in PyTorch: With Example**: An example covering how to regularize your PyTorch model with Dropout, complete with code and interactive visualizations. Weights & Biases. Disponível em: <https://wandb.ai/authors/ayusht/reports/Implementing-Dropout-in-PyTorch-With-Example--VmlldzoxNTgwOTE>. Acesso em: 4 set. 2021.